

УДК 94(729.1)

Орлов Е.К., Казак Н.А.**СОВЕТСКО-КУБИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1985-1991 ГГ.¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена история советско-кубинских отношений в 1985–1991 гг., когда М.С. Горбачев был руководителем Советского Союза. Делается акцент на восприятие кубинцами и лично Ф. Кастро перестроечных реформ и нового внешнеполитического курса СССР, их влияние на отношения между двумя государствами. Сделан вывод, что одним из факторов ухудшения отношений с СССР был новый внешнеполитический курс советского руководства, направленный на сближение с Западом, который ставил под угрозу политическую и экономическую независимость Кубы.

Ключевые слова: СССР, Куба, Ф. Кастро, М. С. Горбачев, внешнеполитический курс, развивающиеся страны, перестройка.

Abstract. The article examines the history of Soviet-Cuban relations in 1985-1991, when M. S. Gorbachev was the leader of the Soviet Union. Emphasis is placed on the perception by Cubans and personally F. Castro of perestroika reforms and the new foreign policy of the USSR, their influence on relations between the two states. It was concluded that one of the factors in the deterioration of relations with the USSR was the new foreign policy of the Soviet leadership, aimed at rapprochement with the West, which threatened the political and economic independence of Cuba.

Key words: USSR, Cuba, F. Castro, M. S. Gorbachev, foreign policy, developing countries, perestroika.

Внешнеполитический курс М.С. Горбачева и Э.А. Шеварнадзе привёл к ограничению поддержки просоветских стран и народно-освободительных движений, что, по сути, ставило их в незащитное состояние перед странами империалистической ориентации, стремившимися использовать их территорию, природные и трудовые ресурсы в своих интересах. Такая политика привела к разрыву отношений с рядом стран, в том числе и с Кубой. С середины 1990-х гг. Куба начала возвращаться в круг внешнеполитических интересов РФ. В. В. Путин в своём поздравительном послании Ф. Кастро в августе 2006 года отмечал: «Россия и Куба и впредь будут активными партнёрами, нацеленными на развитие взаимодействия в различных областях в интересах народов двух стран, обеспечения мира и стабильности» [9].

11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев, который начал новую политику ускорения социально-экономического развития, получившей название «перестройка». Е. О. Гранцева отмечает: «Перестройка, однако, не встретила понимания на Кубе, для которой проявлять самостоятельность и даже «строптивость» в отношениях с ее могучим покровителем стало уже обыденным делом» [5]. Сотрудничество Кубы с СССР являлось главным гарантом ее независимости и экономического благосостояния. На тот момент товарный оборот Кубы и стран СЭВ составлял до 83%. При этом с СССР он достигал 75% [10, с. 384]. В

¹ Научный руководитель – Ю.В. Шахин, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

телеграмме на имя советских руководителей в мае 1985 года по случаю 25-летия установления советско-кубинских дипломатических отношений Ф. Кастро отмечал: «Наш народ никогда не забудет, что перед лицом империалистических попыток задушить революцию в кольце экономической блокады он постоянно опирался на своевременную решительную и бескорыстную помощь Советского Союза» [6, с. 393].

Ф. Кастро беспокоило, что М. С. Горбачев постоянно говорил о разрядке и необходимости решать проблемы развивающихся стран с Западом. Поэтому он решил расширять экономические связи своей страны. В марте 1986 года Кастро посещает КНДР, а в сентябре Югославию. «Фидель пытался глубже понять и оценить достоинства и недостатки альтернативных моделей социализма, избранных этими странами. Они оказались более приспособленными к их национальным особенностям и, соответственно, более жизнестойкими» [2, с. 385]. Также были усилены экономические связи со странами Латинской Америки и начал процесс восстановления дипломатических отношений. «Фидель видел в них естественных союзников в противостоянии усиливавшему свою агрессивность и становившемуся все более наглым по мере «углубления» горбачевской перестройки американскому империализму» [2, с. 385].

Советскими специалистами на Кубе было построено около 300 объектов в ведущих отраслях народного хозяйства. Помощь СССР была направлена на удовлетворение потребностей страны в топливе, оборудовании, транспорте и пр.

Несмотря на внутренние процессы, происходившие в СССР Куба стремилась сохранить хорошие отношения. В феврале 1986 года Ф. Кастро участвовал в XXVII съезде КПСС, где выступил с речью: «Резкое падение цен на нефть, происшедшее в последние недели в результате империалистических манёвров, привело многочисленную группу стран-должников развивающегося мира на грань катастрофы, которую уже переживает подавляющее их большинство. Неизбежным следствием этой ситуации в недалёком будущем станут прекращение платежей и крупные социальные взрывы во многих странах «третьего мира». Их народы уверены, что со стороны социалистического содружества будет проявлена максимальная солидарность с их борьбой за справедливые экономические требования. С вами связываем мы наши надежды коммунистов, революционеров, надежды народа, который, будучи частью социалистического содружества, принадлежит также к «третьему миру» [1, с. 181]. Также он принял участие в праздновании юбилея по случаю 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Ф Кастро приступил к своему собственному набору реформ, который получил название кампании «исправления ошибок». Он намеревался провести реформы, чтобы предотвратить или искоренить любые реформистские идеи, распространяющиеся на Кубе в результате радикальных политических и экономических реформ в Советском Союзе или где-либо ещё в Восточной Европе [12, р. 112]. Кубинская политика и перестройка были диаметрально противоположными и высветили распад советско-кубинских отношений.

СССР заключил с Кубой ряд соглашений. В 1985 «Соглашение о порядке взаимных денежных переводов граждан СССР и Республики Куба», 1987 «Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Куба об основных принципах создания и деятельности совместных советско-кубинских предприятий на территории Республики Куба», 1988 «Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Куба об осуществлении прямых производственных и научно-технических связей между объединениями, предприятиями и организациями СССР и Республики Куба» [10].

В 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной станции, располагавшейся в Украинской ССР. Кубинский народ стал оказывать поддержку и помощь. Пострадавших принимали на бесплатное лечение на Кубе. Так Ф. Кастро лично

принял первых 139 детей из районов, прилегающих к аварии. Около 15000 детей из Чернобыля проходили лечение на Кубе в течение 45 дней, хотя многие провели год или больше в курорте Тарара, помещении, приспособленном под больницу для жертв ядерной аварии. У 67% детей были проблемы со щитовидной железой, витилиго, алопеция и псориаз. Куба оказывала поддержку жертвам аварии и после краха СССР.

В 1988 году произошло землетрясение в Армянской ССР. Народ Кубы вновь оказывал поддержку пострадавшим. Кубинцы сдавали кровь, многие врачи отправились оказывать помощь, все это происходило под руководством Ф. Кастро. Помощь жертвам землетрясения явилась одной из ярчайших страниц солидарности между советским и кубинским народами [2, с. 387].

Влияние гласности на политическую критику и дискуссии в Советском Союзе еще больше обострило кубино-советский союз. После того, как Ф. Кастро раскритиковал гласность во время совместной советско-кубинской конференции в Гаване в 1988 году, советское руководство стало более критически относиться к внешней политике в отношении Кубы, и вскоре в советских газетах появились критические статьи [11, р. 770]. В феврале 1989 года Ф. Кастро распорядился о небольшой высылке советских дипломатов из советского посольства и запретил продажу советских изданий и новостных агентств, он заявил: «Мы могли без колебаний воспрепятствовать распространению советских изданий на Кубе» [11, р. 773].

В 1989 году состоялся визит М. С. Горбачева на Кубу [3]. Он был в основном символическим жестом, поскольку Ф. Кастро объявил советско-кубинский союз недействительным за 24 часа до визита. Несмотря на это, министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе объявил эту встречу «важной вехой в советско-кубинских отношениях» [12, р. 129]. После возвращения Горбачева в Москву отношения быстро ухудшились. Разговор о пользе перестройки не привёл к улучшениям. В том же году на Кубе было фактически запрещено распространение ряда советских СМИ, издававшихся на испанском языке, а политика СССР стала подвергаться публичной критике [8, с. 48]. Отношения стремительно ухудшились.

26 июля 1989 года Ф. Кастро заявил: «в день, когда исчезнет Советский Союз, кубинская революция будет жить дальше». «Наш народ на протяжении многих лет готовил себя к определенным опасностям. В течение десяти лет мы укрепляем нашу оборону, применяем концепцию всенародной войны. Мы выработали планы на все случаи, начиная с полной военной блокады всей страны, когда сюда нельзя будет привезти ни одной пули. Мы знали это ещё до возникновения новых проблем» [7, с. 546].

Идя на поводу у Запада, советское руководство постепенно приступило к сворачиванию программы поддержки Кубы, и это несмотря на заключенный договор о дружбе и сотрудничестве. Все началось с сокращения поставок нефти и нефтепродуктов, в дальнейшем произошла консервация АЭС и некоторых объектов инфраструктуры, вывод военных специалистов и т. д. После перехода к ценам мирового рынка в соответствии с торговым соглашением 1991 года и роспуска СЭВ, на долю которого когда-то приходилось почти 85% кубинской торговли, товарооборот с Советским Союзом сократился более чем на 90%. Только Советский Союз импортировал 80% кубинского сахара и 40% кубинских цитрусовых. Импорт нефти из России сократился с 13 миллионов тонн в 1989 году примерно до 3 миллионов тонн в 1993 году [4].

Во время августовских событий 1991 года Ф. Кастро поддержал ГКЧП. В дальнейшем распад СССР оказал немедленное и разрушительное воздействие на Кубу. Ценная помощь и торговые привилегии для Кубы окончательно прекратились. Последствия разрыва отношений для страны оказались очень тяжелыми, она вступила в социальный и финансовый кризис, известный как Особый период. Куба

потеряла свои основные рынки сбыта и основной источник иностранной помощи. Потеря дешевой советской нефти спровоцировала энергетический кризис.

С 1990-х годов Куба поддерживала и налаживала отношения с другими латиноамериканскими соседями и неприсоединившимися странами.

Подводя итоги к вышесказанному, необходимо отметить, что советско-кубинские отношения в данный период в первое время были достаточно тёплыми и дружественными, но с изменением внешнеполитического курса СССР по отношению к развивающимся социалистическим странам, таким как Куба, отношения стали заметно ухудшаться. Лично Ф. Кастро беспокоили перемены в СССР, которые не совсем ему нравились. По этой причине под конец существования Советского Союза отношения были окончательно испорчены. Куба была оставлена один на один на борьбу с государствами империалистической ориентации, с такими как США.

Источники и литература

1. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 6 марта 1986 года. Стенографический отчет. [В 3 т.]. Т. 1. М.: Политиздат. 1986. 654 с.
2. Бородаев В. А. Леонов Н. С. Фидель Кастро. Политическая биография. М.: Терра. 1998. 448 с.
3. Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. С. Горбачева в Республику Куба. 2-5 апреля 1989 года. Документы и материалы. М.: Политиздат. 1989. 64 с.
4. Государственный департамент США; справочные материалы // URL: <https://web.archive.org/web/20100621162240/http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bgnotes/wha/cuba9411.html>. (проверено: 19.09.2023).
5. Гранцева Е. О. Перестройка в СССР: ибероамериканское восприятие // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2022. Т. 13. Выпуск 10. URL: <https://history.jes.su/s207987840023688-5-1/>. (проверено: 19.09.2023).
6. История международных отношений и внешней политики СССР. 1917-1987. Т. 3. М.: Международные отношения. 1987. 512 с.
7. Макарычев. М. Фидель Кастро. М.: Молодая гвардия. 2017. 640 с.
8. Мартынов Б.Ф. Советско-кубинские отношения после Карибского кризиса, крах разрядки и уроки на будущее // Ибероамериканские тетради. 2022. Т. 10. №. 1. С. 38-52.
9. Путин поздравил Фиделя Кастро с юбилеем. [Электронный ресурс]. РИА Новости. - URL: <https://ria.ru/20060813/52575503.html>. (проверено: 19.09.2023).
10. Россия-Куба 1902-2002. Документы и материалы. М.: Международные отношения. 2004. 735 с.
11. Mervin J. Bain. Cuba-Soviet Relations in the Gorbachev Era // Journal of Latin American Studies. 2005. Vol. 37. №. 4. p. 769-791.
12. Pavlov Y. Soviet-Cuban alliance: 1959-1991. New Brunswick; London: Transaction publ., Cop. 1994. 272 p.